

BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING ASOSIY MAQSAD VA VAZIFASI

Karimova Maxpora

Boltaboyeva Dilnoza

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani

53-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'quvchilari

***Annotatsiya:** Boshlang'ich ta'limning samaradorligini taminlash bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy yondashuvlarni qo'llash bo'yicha ma'lumotlar berilgan maqolada.*

***Kalit so'zlar:** Pedagogika, pedagogik texnologiya, pedagogik madaniyat, ped texnologiya.*

Zamonaviy ta'limning eng muhim unsurlari qadimdan shakllanib kelgan. Ta'lim maqsadi, mazmuni, shakl, uslub va vositalari ta'lim jarayonlari mazmunini tahlil qilish uchun qo'llaniladigan an'anaviy kategoriyalar bo'lib hisoblanadi. Aynan shu kategoriyalar ma'lum predmet, mutaxassislik yoki ixtisoslik bo'yicha o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil qiluvchi pedagog faoliyatining predmeti sifatida yuzaga chiqadi. Qayd etilgan pedagogik kategoriyalarni maqsadga muvofiq ravishda yo'naltirilgan pedagogik faoliyatning qonuniyat va mezonlarini tizimlashtiruvchi baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan. Qayd etilgan pedagogik kategoriyalarni maqsadga muvofiq ravishda yo'naltirilgan

pedagogik faoliyatning qonuniyat va mezonlarini tizimlashtiruvchi omil vazifasini bajaradi. Zamonaviy o'qituvchi dars jarayonida «aktyor» emas, aksincha «rejissyor» bo'lishi kerakligini anglashi lozim. Buning uchun esa u bir necha yangicha ta'lim usullarini yaxshi bilishi kerak. Shu erda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Mustaqil o'ylay oladigan tafakkur yuritib to'g'ri ma'qul va maqbul ish tuta oladigan vatanparvar shaxslarni shakillantirish va tarbiyalash kerak deb ta'kidlaydi hurmatli yurtboshimiz o'z nutqlarida. Darhaqiqat yoshlarni zamonaviy fan-texnikaning, umuman, ilm- fanning yutuqlaridan bahramand qilmasdan turib, ularga yuqori malakali ixtisos egalari bo'lib etishishiga zamin yarata olmaymiz. Respublikada faoliyat ko'rsatayotgan umumiy o'rta ta'lim maktablarining deyarli barchasi yangitdan qurilgan va kapital ta'mirlangan qariyb 10 mingta maktab zamonaviy o'quv-laboratoriya asbob-uskunalari bilan jihozlandi. Pedagogik madaniyat – pedagogning shaxs va mutaxassis sifatida muayyan xulq-atvor, odob, muomala, xatti-harakat ko'nikma, malakalarini o'zlashtirish darajasi; pedagogning kasbiy vazifalarni hal qilish usul va vositalarini o'zlashtirganlik, pedagogik bilimdonlik, takt, texnika, madaniyatni namoyon qila olishning yuqori darajasi. Pedagogik odob – pedagog (o'qituvchi) oldiga uning o'ziga, kasbiga, jamiyatga, bolalarga va o'quv- tarbiya jarayonining boshqa ishtirokchilariga nisbatan munosabatda samimiy, ochiq bo'lishiga nisbatan qo'yiladigan ahloqiy talablar tizimi.

Shu konsepsiya doirasida o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini baholashda xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish yoʻlida PIRLS tadqiqotida muvaffaqiyatli ishtirok etish oʻziga xos oʻrin tutadi. Shunday ekan, taʼlim sifatini baholash sohasidagi yangi xalqaro tadqiqot haqida xalq taʼlimi tizimi xodimlari, oʻqituvchilar hamda ushbu sohaga qiziquvchilar uchun maʼlumotlar yetkazib berish maqsadida «Xalqaro tadqiqotlarda boshlangʻich sinf oʻquvchilarining oʻqish savodxonligini baholash» nomli metodik qoʻllanma ishlab chiqildi. Mazkur qoʻllanmada PIRLS tadqiqoti, uning oʻziga xos xususiyatlari, nazorat-sinov materiallarining ishlab chiqilishi haqida umumiy maʼlumotlar berilgan. Pedagogika– bu lotincha soʻzdan olingan boʻlib, “payne” bola, “agogeyn” – yetaklamoq degan maʼnoni bildiradi. topgan.

“Pedagogik texnologiya” atamasi oʻqituvchilarimiz orasida ikki xil maʼnoda qoʻllanilmoqda:

1. Zamonaviy texnika, elektron hisoblash mashinasi, kompyuter, audial, vizual asboblarni taʼlim-tarbiya jarayoniga qoʻllab samaradorlikni oshirish;
2. Taʼlim-tarbiya jarayoni maqsadi, vositasi, natijasini oldindan oʻrganish, qayd etish yoʻllari bilan oʻqituvchining kafolotlangan natijaga erishishini taʼminlash. Taʼlimning kafolotlanganlik natijasi samaradorlikni va maqsadga erishishni belgilaydi. Bundan koʻrinadiki natija maqsadga qancha yaqin boʻlsa, oʻquv-tarbiya jarayoni shuncha samarador hisoblanadi va bu taʼlimning zamonaviy texnik vositalari va ilgʻor texnologiyalarni amalga oshirishning muhim jihatlaridan boʻlib, ikkinchi talqin, taʼlim-tarbiya jarayoni maqsadi, vositasi, natijasini oldindan oʻrganish, qayd etish yoʻllari bilan oʻqituvchining kafolotlangan natijaga erishishini taʼminlash. Vosita muayyan oʻqitish metodi yoki usullardan muvaffaqiyatli foydalanish uchun zarur boʻlgan yordamchi oʻquv materialidir.

Oʻz mohiyatiga koʻra pedagogik texnologiya vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni

ta'minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimni ifodalaydi.

Ped texnologiya bu -oldindan loyhalangan ma`lum bir pedagogik tizimni amliyotga joriy qilish. Pedagogik tizim bu shaxsga maqsadli pedagogik ta`sir ko`rsatish uchun zarur bo`lgan metodlar, vositalar va jarayonlar yig`indisi. Maqsadimiz o`quvchilarni oldindan bilimni mukammallashtirib uni samarali va sifatli bilimga ega bo`lishga ta`sir berish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. uz/ru/documents/referatlar/pedagogik-psixologiya/eshitishida-va-ko-rishida-nuqsonibolgan-bolalar
2. Engaging Deaf and Hard of Hearing Students in the School Library: A Handbook for Teacher-Librarians Nadene Eisner University of Illinois at Urbana-Champaign Graduate School of Library Information Science 2 May 2012